

53422

298
All'illustr. D. P. Accademia dei Georgofili
Firenze
amile Omaggio di C. Scarpellini
loc. corr. p.
22

R. Misc. 186²²

LA SABBIA CADUTA IN ROMA

nelle notti del 21 e 23 febbraio 1864

confrontata

CON LA SABBIA DEL DESERTO DI SAHARA

INVESTIGAZIONI FISICO-CHIMICHE

DI PAOLO PERETTI E CATERINA SCARPELLINI

COMUNICATE AL COMMEND. DR. TROMPEO
A TORINO

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

1865

SPONDEZA SCIENTIFICA DI ROMA
PER L'AVANZAMENTO DELLE SCIENZE

ANNO XVII DI SUA ISTITUZIONE

Signore,

*In ipsis rebus quae discuntur et cognoscuntur,
invitamenta insunt, quibus ad discendum et co-
gnoscendum movemur. - Cic. de finib. Lib. 5.*

Per quanto seducente apparisse la novità della pioggia di sabbia caduta in Roma in quelle notti burrascose del 21 e 23 febbraio 1864, che tre nostri preclarissimi sapienti tipografarono (1), sostennero e confermarono essere quivi trasportata dal deserto di

(1) Osservatore romano, 1864, del 9 marzo. - Atti de' nuovi Lincei, 1864; sessione VI del 1° maggio, e sess. VII del 5 giugno.

Sahara da quel vento turbinoso di Ostro (*auster notus meridies*), ci sembrò non doverci gran fatto imporre, anzi ci aprì la via non solo a confermare il nostro emesso opinamento da prove non equivoche, ma chiare ed evidenti, prevalendo in buona logica la nostra conclusione, che quella sabbia era italiana e non africana ... E fu per noi grande argomento di confidenza (non temendo le prevenzioni favorevoli) di non ricevere altra legge, che dalla propria coscienza (1).

Ebbene: circondati dalle ricchezze del secolo contemporaneo, si da quelle, diremo, che si sviluppano dal contatto delle intelligenze, non perdemmo di vista l'altrui attività ed energia per ridonare alla nostra conclusione il proprio valore, che nientemeno giugnemmo, ed è notevole, ad avere sott'occhio le vere Sabbie del deserto di Sahara cui era mestieri pel gran suggello della fede pubblica, e, diremo meglio, per quelli che si danno alla ricerca delle cause e degli effetti, ed allo esame di quei grandi processi, che costituiscono la fenomenologia (2) ... Oh!, sig. Commendatore, quanto sorpren-

(1) *Corrispond. Scientifica* 1864, N° 6 - 7.

(2) *Siamo veramente grati all'onorevole sig. Fourn architetto-ingegnere delle strade ferrate algerine, che premurosamente (e non senza gravi difficoltà) le fece raccogliere a 30 leghe Sud da Tuggurt (strada delle*

denti si offrirono desse alla nostra ammirazione ricordandoci quello agitarsi violentemente delle acque quando si disse « CONGREGENTUR AQUAE IN LOCUM UNUM », ché quei sterminati deserti si presentarono, e furono abbastanza imponenti per la pienezza di quei fini sublimissimi, che tutti ben comprendiamo....!

Animati adunque dalla legittimità de' nostri studi, diremo innanzi tutto, che le gravi bisogne della scienza fisico-chimica non ci fecero obliare per un'istante di serbare intatta la nostra parola; e questa e quella staranno in perfetta armonia, ch'è guiderdone alle investigazioni della fenomenoscopia. Quindi con rettitudine pronuncieremo:

... 1.° Osservata questa sabbia di Sahara ad occhio nudo ci apparve, in tutte le sue particelle, quasi biancastra; 2.° Esaminata di poi con la semplice lente, dessa mostravasi e bianca e cristallina; però si vide soltanto qualche granellino leggiermente colorato in giallo; 3.° Sottoposta allo esame severo del microscopio (valendoci eziandio di quello del chmo professore Viale-Prelà ch'è tanto stupendo), i suoi granelli apparivano, nella loro totalità, cristallini, fuorchè quei pochi colorati, che restavano nella loro

Carovane di Tombouctou), cioè a 150 leghe da Costantina; e di poi all'egregio sig. avv. Garau, che prese tanto interesse al compimento de' nostri desiderii.

opacità: nè vedemmo tracce di sostanza organica; 4.° Immersa quindi nell'acqua pura, affondava immantamente, ed i suoi granellini erano trasparenti; 5.° Sottoposta in poca quantità all'azione del calore in un provino di cristallo, emise una sufficiente quantità di vapori aquosi, che si rappresentarono nelle estremità del provino, non manifestando alcun'azione sulle carte reagenti; 6.° Un centigramma di questa sabbia fusa con la borace sur un filo di platino ritorto, per l'azione della fiamma del cannello, somministrò un vetro limpido quasi scolorato; 7.° Riscaldata in poca quantità con acqua pura fino alla ebullizione del liquido, e lasciata in riposo per qualche ora, il fluido apparve non perfettamente chiaro; e separato per decantazione dalla sabbia affondata, ed assaggiato con i reagenti, manifestò contenere del solfato di magnesia in una dose ben distinta, e tracce di solfato di calce; 8.° Evaporato il restante fluido fino a secco in una piccola capsula di platino, lasciò un tenuissimo residuo terroso, che niente si alterò coll'aumento di calore portato al rosso; 9.° Sulla parte sabbiosa rimasta nel provino si versò dell'acido idroclorico puro allungato, che vi produsse una viva effervescenza, e ne disciolse una buona parte; 10.° La soluzione acida conteneva della calce e magnesia, le quali si trovano nella sabbia in esame in stato di solfati e carbonati, ed anche delle tracce minime di allumina,

e di sesquiossido di ferro al massimo, sensibile soltanto all'azione del solfocianuro di potassio; 11.° Il restante della sabbia (rimasto non disciolto dall'acido) lavato con acqua pura e disseccato ed esaminato quindi al microscopio, risultò comporsi di cristallini quarzosi uguali e perfettamente chiari: fuso con la borace (in ugual modo come sopra si è detto) somministrò un vetro limpido, totalmente scolorato; 12.° Su altra poca quantità di questa sabbia si versò una soluzione di permanganato di potassa, e riscaldata poi fino alla ebullizione, il fluido colorato non subì alcun cambiamento..... E qui faremo notare attentamente, che questo sperimento lo ripetemmo li per li anche su la sabbia caduta in Roma, e vedemmo che la soluzione del permanganato si decolorò compiutamente, confermandoci, ciocchè si disse con fede prudenziale, avere dessa un'odore di sostanza organica bruciata (quando la si esperimentava al fuoco entro un saggioolo di vetro), corroborandoci adesso quei nostri studi, perchè racchiudevano la onestà delle scienze; stabilendola indeclinabilmente all'eccellente microscopio del Viale-Prelà, cioè ch'essa conteneva effettivamente particelle organiche, perchè li le vedemmo, le contemplammo.

Dopo tuttociò, coerenti ai nostri principi, ci fu palese il bisogno di volgere i nostri studi micrografici e chimici anche su varie sabbie provenienti dai nostri depositi sub-Appennini, e su quelle dei deserti

del Sannur e di Assuan, dove sono le Cave di granito sienite, e questo avvedimento ci fu scorta a considerare che desse, più o meno quarzose che siano, ritengono sempre tale quantità di acqua, che a nostro avviso quivi risiede per la permeabilità dei cristallini stessi che le compongono, e non viene sprigionata se non in forza di un calore maggiore di quello in cui trovasi l'ambiente, ove queste sabbie furono depositate. - Dunque è indubitato, che le cavità di questi cristallini siano così estremamente piccole, ch'è l'acqua deve in esse trovarsi sì compressa e contratta da arrestare anche l'effetto espansivo del calore. — Ed è evidente, che un volume di acqua, a qualunque temperatura la si supponga, dev'essere modificata dalla pressione alla quale viene esposta; sicchè una pressione sufficientemente grande deve, arrestando l'effetto espansivo del calore, produrre la contrazione delle sue molecole. — Ciò non ostante, non intendiamo in questo stesso tempo di esporle tutte le particolarità che ci presenta questo soggetto.... grato allettamento e spontaneo di verità; ma soltanto avvertiamo, sig. Commendatore, che l'esistenza dell'acqua fuori combinazione chimica nelle rocce cristalline quarzose, e di silicati terrosi è un fatto, che il magistero ha di già riconosciuto, dandoci però maggior lena a ricordarci ciocchè scrisse quell'autorevole Seneca. . . *Sapiens divitiarum naturalium est quaestor acerrimus* . . .

Possiamo nello insieme da ultimo conchiudere e dichiarare, che *la notevole differenza fisico-chimica* che passa fra la sabbia caduta in Roma, e *la véra* di Sahara raggiugne il *crede* della nostra dimostrazione, perchè la sabbia qui da noi raccolta varia:

- a) Per il suo colore giallo rossastro tendente al chiaro, e per ritenere principi organici;
- b) Per contenere più quantità di ferro, in stato di protossido e sesquiossido, e dell' allumina, e calce solfata e carbonata;
- c) Per essere dessa priva totalmente di sali magnesiaci.

Data alla nostra conchiusione quello aspetto di verità che reclamano i fatti, locati in corrispondenza della parola, e con quella esattezza che oggidì esige la scienza, ci obbliga a manifestare, non potersi avere scienza véra di una cosa quando se ne ignori l'essenza; e che perciò dicasi a que' nostri preclarissimi sapienti: . . . « *Da veniam, si quid liberius dixi, non ad contumeliam tuam, sed ad defensionem meam . . .*

Creda, sig. Commendatore,

la divtña serva

Caterina Scarpellini

Roma, a di 19 genn. del 1865.

Estratto dal *Bullettino Universale della Corrispondenza Scientifica*
di Roma per l'avanzamento delle Scienze.

Num. 14. Vol. VII, 1865.

53422

